

ANGLIYA XX ASR OXIRI XXI ASR BOSHLARIDA

Otaxonova Gulsanam Alisher qizi

Boboyorov Bunyodbek Shamsiddin o'g'li

Termiz davlat pedagogika instituti 3-kurs talabalari

atakhanovagulsanam@gmail.com

Annotatsiya: XX asr oxiri XXI asr boshlarida insoniyat tarixi misli ko'rilmagan voqealarga boy bo'ldi. Uning 90-yillari esa jahon siyosiy xaritasi va jarayonlarida tub o'zgarishlarni boshlab bergan bir qator voqeliklarni yuzaga keltirdi. Avvalo, Sobiq Ittifoq parchalanishi, xalqaro maydondagi bipolyar tizimni tugatilishi va "sovuq urushi" davrining yakunlanishi bilan davlatlar tashqi aloqalarini o'rganish, ularning tarixiy jihatlarini aniqlash dolzarb masalalaga aylandi. Jumladan, Yevropada o'zining o'rniga ega bo'lgan Buyuk Britaniya bilan O'zbekiston o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatildi. Munosabatlar o'rnatilgan dastlabki kunlardan o'zbekiston va Buyuk Britaniya o'rtasidagi yaqinlik yildan-yilga oshib bormoqda. Ko'plab o'zbekistonlik yoshlar ham Buyuk Britaniyaning ko'plab oliygo'harida tahsil olib qaytmoqda. Shuningdek yurtimizda Buyuk Britaniyaning tarixiga bo'lgan qiziqish yildan yilga oshib bormoqda. Ushbu maqolada Buyuk Britaniyaning qisqa davrdagi holati haqida qisqacha ma'lumot berib o'tiladi.

Kalit so'zlar: Buyuk Britaniya, leyboristlar, konservatorlar, tred-yunionlar, Yevropa Ittifoqi, terrorchi, iqtisodiyot, barqarorlik, Yalpi ichki mahsulot, qishloq xo'jaligi

Abstract: At the end of the 20th century and at the beginning of the 21st century, the history of humanity was full of unprecedented events. The 1990s brought about a number of realities that initiated fundamental changes in the world political map and processes. First of all, the disintegration of the former Soviet Union, the end of the bipolar system in the international arena, and the end of the "Cold War" period, the study of the foreign relations of states, their historical defining aspects has become an urgent issue. In particular, diplomatic relations were established between Great Britain, which has its place in Europe, and Uzbekistan. From the first days of establishing relations, the closeness between Uzbekistan and Great Britain is increasing year by year. Many young people from Uzbekistan are also returning to study at many universities in Great Britain. Also, the interest in the history of Great Britain in our country is increasing year by year. This article provides a brief overview of the UK's recent situation.

Keywords: Great Britain, Labor, Conservatives, trade unions, European Union, terrorist, economy, stability, GDP, agriculture

Аннотация. В конце XX и начале XXI века история человечества была полна беспрецедентных событий. 1990-е годы принесли с собой ряд реалий, положивших начало фундаментальным изменениям в мировой политической

карте и процессах. Прежде всего, это распад бывшего Советского Союза, конец биполярной системы на международной арене и конец «холода». В период войны изучение внешних связей государств, их исторических определяющих аспектов стало актуальным вопросом. В частности, дипломатические отношения установлены между Великобританией, имеющей свое место в Европе, и Узбекистаном. С первых дней установления отношений близость между Узбекистаном и Великобританией возрастает с каждым годом. Многие молодые люди из Узбекистана также возвращаются для обучения во многие университеты Великобритании. Также с каждым годом возрастает интерес к истории Великобритании в нашей стране. В этой статье представлен краткий обзор недавней ситуации в Великобритании.

Ключевые слова: Великобритания, лейбористы, консерваторы, профсоюзы, Евросоюз, террорист, экономика, стабильность, ВВП, сельское хозяйство.

Kirish

XX asrning 90-yillar davomida leyboristik harakatining yangi mafkuraviy va siyosiy qiyofasini izlash faol davom etdi. N.Kinnok, aynan uning o'zi rahbarligida leyborizmni yangilashga qat'iy burilish yasalgan bo'lsa-da, u iste'foga chiqishga majbur bo'ldi. 1992-yilda uning o'rnini egallagan Jon Smit, iste'dodli tashkilotchi va notiq bo'lib, u islohotlarni davom ettirdi. Jon Smit tred-yunionlarning leyboristik partiyaga ta'sirini ancha susaytirishga erishdi. Bunda 1993-yilda bo'lib o'tgan partiya syezdida "qo'shma ovoz berish" (ya'ni, agar biror kasaba uyushmasi a'zolari partiya a'zolari bo'lishsa, bu kasaba uyushmasi raisi barcha a'zolar nomidan ovoz berishi mumkinligi)ning bekor qilinishi hal qiluvchi rol o'ynadi. Syezd ovoz berishda "bir odam-bir ovoz" qoidasini joriy qildi. O'sha 1993-yilda Leyboristik partiya rahbariyatidan leyboristik "ultrasotsializm" vakillari ham chetlashtirildi. Leyborizm ijtimoiy-liberal mafkuraga aylanib bordi. XX asrning 90-yillarda ham oxirlarida Buyuk Britaniya iqtisodiyoti barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qoldi. Yigirma yillik islohotlardan so'ng raqobatbardoshlikning yuqori darajasini ta'minlovchi zamonaviy sohaviy struktura shakllandi. Unumdorlik va bandlik bo'yicha xizmat ko'rsatish sohasi birinchi o'ringa chiqib oldi (Yalpi Ichki Mahsulotning 66,8% i va bandlarning 71,5%). Uning rivojlanishida moliyaviy soha alohida ahamiyatga ega bo'ldi. U YAIMning 25%i va mamlakat mehnat resurslarining 12%ini (deyarli 4 million kishi) o'z ichiga olardi. YAMMning 31,4%i va bandlarning 26,4%i sanoat va qurilishga to'g'ri kelardi. Zamonaviy Britaniya sanoatining o'ziga xos xususiyati fanning keng tadbiiq qilinishi bo'ldi. Bu ko'rsatkich Yevropa mamlakatlariichida eng yuqori edi. Qishloq xo'jaligi atigi YAIMning 1,8%ini va mehnat resurslarining 2,1%ini o'z ichiga olardi. Bu soha ham yetarlicha samarali edi, ammo "sigirlar quturishi" tufayli katta talofatlar ko'rdi. Asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha Britaniya iqtisodiyoti 90-yillar oxirida GFR va Fransiyaning ijtimoiy-bozor iqtisodiyotidan

ustunroq edi. Ammo yangi konservatorlik islohotlarning natijasi ijtimoiy infratuzilma rivojlanishining susayishidan iborat bo'ldi. Bu sohada allaqachon Meyjor hukumati tuzatishlar kiritishga urinib ko'rgan edi. Bler ham ijtimoiy siyosat sohasida bir qator muhim choralar ko'rdi. Budgetni barqarorlashtirishni besh yillik dasturini rivojlantirish uchun 1998-yilda Gordon Braunning maxsus dasturini qabul qildi. Bu dasturda uch yil ichida ijtimoiy strukturani moliyalashtirishning ustuvor yo'nalishlari belgilangan edi. Ustuvor yo'nalishlar sifatida ta'lim sohasidagi xarajatlar, kasbiy ta'lim, yoshlar uchun yalpi ish o'rinlarini yaratish va sog'liqni saqlash tizimi ko'rsatilgan edi. O'sha paytda hukumat telefon aloqasi va transport tizimini yangilash bo'yicha keng ko'lamli loyihani ishlab chiqishga kirishgan edi. 1999-yilda bolalikni himoya qilish, voyaga yetmaganlar ichida onalik muammosini hal etish, o'smirlar ichida giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha dasturlar qabul qilindi. 2000-yil kuziga kelganda Buyuk Britaniyada yana bir yangi muammopaydo bo'ldi. Shu vaqtgacha o'z narxini aholi uchun qulay sharoitda saqlab kelayotgan yoqilg'ini bahosi keskin ravishda ko'tarilib ketdi. Hukumat tepasida turgan Toni Bler benzin inqirozini oldini olish uchun bir qancha choralar ko'rishga majbur bo'ldi. Natijada neftni qayta ishlovchi zavod va neft saqlovchi bazalar atroflarida ham mashinalar kalonnasi vujudga keldi. Bu holatni ko'rgan muholifatdagi siyosatchilar bu tashkilotlar qamalda qoldi degan fikrlarni bayon qilishdi. Bunday tang ahvolda qolgan leyboristlar yaxshi tushunardiki, agar biror chora qo'llamasalar vaziyat izdan chiqib yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Yangi umumsaylov arafasida leyboristlar saylov kampaniyasida saylovchilarga bu vaziyatni tartibgasolishga va'da berdi. XX asrning 90-yillari Britaniya iqtisodida rivojlanish davri bo'ldi desak adashmagan bo'lamiz. Chunki, 1991-yildan 2004-yilgacha bo'lgan vaqt orolig'ida iqtisodiy o'sish 32% ni tashkil qildi. Bu ko'rsatkich dunyo davlatlariga solishtiradigan bo'lsak eng yaxshisi edi. Masalan, bu ko'rsatkich Fransiyada 19%ni, Italiyada 17%ni, Germaniyada 15% ni va Yaponiyada 14%ni tashkil qildi. Bu raqamlardan ham ko'rinib turibdiki Buyuk Britaniya iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlari bo'yicha dunyoda yuqori o'rinni egallagan edi. Buyuk Britaniyalik mashhur olim Fonda Jozef Raintrining olib borgan tadqiqoti natijasida davlatda XX asrning 90-yillarida ijtimoiy tengsizlik oshgan va turli xil mojarolarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan va bunday keskin vaziyat hozirgi kunda ham saqlanib qolayotganligi to'g'risida o'z maqolasida e'lon qiladi. Hukumat bunday keskin vaziyatni yumshatish maqsadida ijtimoiy sohaga katta e'tibor qarata boshladi. Davlatda lavozimiga qarab ish haqi to'lash o'sib bordi. Leyboristlar hukumati ishchilar hayotini farovon qilish uchun ularga to'laydigan ish haqi miqdorini bosqichma-bosqich ko'tarishini amalga oshirini belgilab oldi. Leyboristlar hukumati ta'lim tizimini isloh qilishni yanada yaxshilash maqsadida 1999-yilda ta'lim to'g'risida yangi qonun qabul qilindi. Bu qonunga muvofiq 16 yoshdan keyin ham o'smirlargata'lim olishni davom ettirish uchun sharoit yaratildi. 2000-yilda maktab bitiruvchilarining 35 % oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirib o'qishni davom ettirdi. O'qishga kirganlarning $\frac{3}{4}$ qisi yuqori ballar to'plagandi.

Hukumat abuturentlar tayyorlash sohasiga ham alohida e'tibor qaratdi. Toni Blerhukumat tepasida turgan vaqtda davlat ishlarida fuqarolarning faoligini oshirish va yoshlarni bilim saviyasini ko'tarishgaharakat qildi. Butun dunyoni hozirgi kunda internetdan bo'layotgan tahdidlardan, terorizmdan, turli xil zararli o'yinlarga qarshi kurashish uchun ichki ishlar vaziri Djek Ctro xushyor bo'lishga chaqirdi. U 2000-yil 9-fevralda Parlamentning Jamaa palatasi umumiy yig'ilishida yangi qonun "Muxtoriyat huquqiga ega bo'lgan viloyatlarni tekshirish"ni muhokamaga qo'ydi. Parlament26-iyulda bu qonunni tasdiqladi. Bu qonunga ko'ra tekshirishga borgan vakil : internet bazalarini tekshirish, maxfiy axborotlarni saqlanishni o'rganish, davlat amaldorlarini o'z vazifasini bajarish yoki bajarmaslikni tekshirish, to'plangan hujjatlarni sinchiklab o'rganib sudlarga taqdim etish huquqi berildi. Saylov tizimini isloh qilish bo'yicha munozaralar lordlar palatasini o'zgartirishni tezlashtirdi. 1999-yildayoq hukumat uning tarkibi tubdan o'zgartirish bo'yicha loyiha tayyorladi. Merosiyl perlik bekor qilindi. Yuqori palatada faoliyat ko'rsatish huquqni beruvchi lord maqomi bir umrlik bo'ldi va ijtimoiy hayotning u yoki bu sohasidagi ulkan xizmatlar uchun beriladigan bo'ldi. Perlik unvoni berish huquqi faqat qirolicha ixtiyorida edi, ammo nomzodlarni tanlash maxsus mustaqil komissiya vazifasiga aylandi. Lordlarning ozgina qismi fuqarolar tomonidan ham saylanishi mumkin edi. 1999-yil oktabr oyida lordlar palatasi ko'pchilik ovoz bilan (221 ovoz 81 taga qarshi) o'z tarkibidan barcha merosiyl perlarni chiqarib, hukumat qonun loyihasini ma'qulladi29. 2000-yilda yangi bir umrlik lordlar uchun nomzodlarni aniqlash bo'yicha maxsus komissiya ish boshladi. Leyboristlarning yangi hukumati jamiyatda o'zgarishlar qilish va Buyuk Britaniya iqtisodini Garbiy Yevropaning rivojlangan davlatlari iqtisodiga teng sifatda o'zgartirish haqida faqatgina gapiribgina qolmasdan jadal harakat qilishga kirishishdi.Bu harakat natijasida davlatning 1990-yildagi iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlaridanancha yuqori darajada rivojlantirishga belbog'ladilar. Agar solishtiradigan bo'lsak 1990-2003-yillarda Buyuk Britaniya iqtisodiy o'sish darajasi 32,7 % ga, ishlab chiqarish darajasi esa 42,7 % ga o'sdi. Bu davrda iqtisodiy o'sishga katta xissa qo'shgansoha bu xizmat ko'rsatish sohasi bo'ldi. Budavrda ham London butun dunyoning hisob kitob, moliya, sug'urta sohalarining Xalqaro Markazi sifatida kelmoqda edi. Afro-osiyo muhojirlari muammosi leyboristlar hukumati siyosatida asosiy o'rin tutadi.XX asr oxiriga kelib Buyuk Britaniyaga kirib kelgan muhojirlarning soni 3 mlndan 4 mlnga oshdi. Bu mamlakatning butun aholisining mos ravishda oldin 6 % ni tashkil qilgan bo'lsa endilkda 9 % ni tashkil qilmoqda edi. Bu muhojirlarning anchagina qismi shu yerda tug'ulganligi sababli mamlakat fuqarolari ega bo'lgan huquqlarga ular ham ega edi. 2005-yilda Britaniyda ham terrorchilik teraktlari sodir etildi. Shu yilning 7 va 21-iyulida London metrosida va avtobuslarda terorchilik terakti sodir etildi. Sodir etilgan birichi terakt juda qonli bo'lib Buyuk Britaniya tarixida shu vaqtgacha sodir etilmagandi. Uning oqibatida 56 kishi halok bo'ldi, 700 dan ziyod kishi turli darajadagi tan jarohatlarini olishdi, terorchilardan4 kishi halok bo'ldi. Sodir bo'lgan

bu terakt javobgarligini o‘z bo‘yniga Yevropada “ Al-Qoida’ yashirin tashkiloti deb nomlangan guruh oldi. Terrorchilarning uchtasi etnik jihatdan Britaniyada tug‘ulgan asli kelib chiqishi Pokistondan bo‘lgan shaxslar, bir nafarini esa Yamaykalik musulmon diniga etiqod qiluvchi shaxs bo‘lib chiqdi. Jahon moliyaviy inqirozi. Buyuk Britaniya iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari bo‘yicha XXI asr boshlarida ham dunyoning rivojlangan davlatlar qatorida turardi. Uning iqtisodi ancha baquvvat edi. Ishlab chiqarish bo‘yicha dunyoda AQSh, Yaponiya, GFR va Fransiyadan keying 5-o‘rinni egallagandi. 2008-yil AQSHda boshlangan hududiy inqiroz dunyoda globallashuv jarayoni jadal suratlar bilan ommalashayotgan bir sharoitda u xalqaro moliyaviy inqirozga aylanib ketdi. Buning natijasida jahon ishlab chiqarish ko‘rsatkichlari keskin ravishda tusha boshladi, ishsizlik haddan ziyod darajaga ko‘tarilib ketdi, narx navoning ham birdaniga keskin ravishda o‘zgarishiga olib keldi. Buyuk Britaniya tashqi siyosati leyboristlar davrida ham o‘ziga xos bo‘ldi. Bu davrda ham asosiy hamkori sifatida tashqi siyosatda AQSH nazarida tutilardi. 1999-yil 22-aprelda Chikagoda o‘z nutqida: Xalqaro hamjamiyatning yangi doktorinasi” g‘oyasiga sodiq qolgan holda Kosovadagi voqealarga aralashish tarafdori sifatida maydonga chiqdi. Toni Bler “globalizatsiya-bu faqatgina iqtisodiy emas, siyosiy tushuncha hamdir. Agar biz xavfsizlikni yaxshilashni xohlasak, biz boshqa davlatlarda sodir etilayotgan mojoro va inson huquqlarining poymol etilishiga ko‘z yummasligimiz kerak deb takidlab o‘tadi. Buyuk Britaniya yetakchisi BMT nizomiga o‘zgartirishlar kiritishni taklif qiladi. Uning taklifiga ko‘ra qaysi davlatlarda siyosiy inqiroz yoki xalqaro huquq normalariga zid ish olib borilsa o‘sha davlatga qarshi qat’iy choralar qo‘llashni yoqlab chiqadi. 2001-yil 11-sentyabridan boshlab amerika-ingliz aloqalarida asosiy ro‘lni ikki davlatning yetakchilarining shaxsiy munosabatlari o‘ynardi. Ko‘pchilikning ma’lum qilishicha Buyuk Britaniya bosh vazirini so‘zlariga Bush quloq solardi. Blerning o‘zi esa bunga do‘stona munosabat deya baho berardi. Bush juda samimiy inson bo‘lib u bilan ish olib borish juda oson edi. Shuning uchun men u bilan olib borayotgan hamkorligim ancha samarali bo‘layapti deb takidlaydi. Buyuk Britaniya Yevropa yagona xavfsizlik siyosati tizimiga doir bitmni imzolaganiga qaramayu AQSH bilan mustahkam bog‘langandi. Shunga e’tibor qaratish kerakki, Buyuk Britaniya tashqi siyosatda AQSH va boshqa ingliz tilida so‘zlashuvchi davlatlar bilan uzviy aloqada edi. Buyuk Britaniyada konservatorlar o‘rniga leyboristlarning hukumat tepasiga kelishi bilan xalqaro maydonda yangicha siyosat yuritila boshlandi. Bu davrda ham davlatda ko‘pchilik Yevropa Ittifoqi bilan integratsiyasini qo‘llab-quvvatlashardi. Bler YI ni kengayishini tarfdori sifatida maydonga chiqdi. U YI ni modernizatsiya qilish lozimligini ham takidlardi. Buyuk Britaniyaning AQSH bilan juda ham yaqinlashishi va Iroq urushida AQSH tomonidan turub faol ishtirok etishi sababli YI ichida unga qarshi bo‘lganlar ko‘paya boshladi. Fransiya va Germaniya unga qarshi qat’iypozitsiyani egalladi. Yevropa integratsiyasi jarayonida Buyuk Britaniyaning ishtirok etishi juda katta ahamiyat kasb etardi. 1997-yilda leyboristlar hukumat tepasiga kelishi oqibatida ikki

o'rtadagi munosabatlarda o'zgarishlar bo'la boshladi. Yangi hukumat YI bilan konstruktiv hamkorlikni o'z oldiga maqsad qilib qo'ydi. Bler nazarida Buyuk Britaniya YI da yetakchi bo'lishi kerak va buning uchun u har qanday vaziyatda ham o'zining alohida pozitsiyasini egallashi lozim edi. Bler shunday fikrni olg'a surdi. Unga ko'ra Buyuk Britaniya tashqi siyosatda AQSH yoki YI dan birini tanlashi kerak emas, balki YI bilan hamkorlikni kuchaytirsam o'z navbatida AQSH bilan munosabatlar mustahkamlanib boradi degan edi⁵³. Buyuk Britaniya Yevropa siyosatida yangi muammoga duch kelishi 2005-yilning yoziga to'g'ri keladi. Bu vaqtda Buyuk Britaniyada navbatdagi parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Leyboristlar partiyasi saylovoldi kampaniyasida saylovchilar nigohini YI bilan munosabatlarni yaxshilashga qaratdi. 2005-yilning ikkinchi yarim yilida Buyuk Britniya YI da raislik qilish huquqiga ega bo'ldi. Bu natijasida Buyuk Britaniya YI davlatlari bilan o'rtadagi ziddiyatlarni bartaraf qilishi mumkin edi. Lekin YIning yetakchi davlatlari birinchi navbatda Fransiya va Germaniya qarshiligiga duch keldi. Chunki ular Buyuk Britaniyani Xalqaro maydondagi "o'yinchi davlat" sifatida ko'rardi. Shunday bo'lsada leyboristlar federatsiya tizimiga qat'iy qarshi chiqishdi. YI da yangi konstitutsiyasi masalasida munozarali vaziyat paydo bo'ldi. Buyuk Britaniya bu konstitutsiyadagi ayrim bandlariga qarshi fikrbildirdi. Mashxur fransuz siyosatchi Jiskar de Esten fikriga qaraganda kelajakda Yevropa Ittifoqi milliy federatsiya tizimiga o'tishi mumkin edi. Buyuk Britaniyabunga qarshi qat'iyozitsiyada turdi. Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri Jek Stro jamoa palatasida bu hujjatning ma'nosini so'zlab berdi. Bu hujjatda bayon qilinilishicha milliy davlatlarga bir qancha imkoniyatlar ham berilgandi. Undan tashqari qanday hollarda davlatlarning YI tarkibidan chiqib ketish mumkinligi aytilgandi. 2007-yil 2-oktyabrda Buyuk Britaniya parlamentining jamoa palatasi deputatlari YI faoliyati masalasida muzokara o'tkazdi. Bunda deputatlar YI ga raislik qilayotgan Germaniyaning ish olib borish uslubidan norozi ekanligini bildirib o'tishdi. Bundan tashqari YI ni isloh qilish masalasida referendum o'tkazilishi zarurligini takidlabdi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Braun Lissabon samiti oldidan bir qancha masalalarga duch keldi. Bular tashqi siyosat, soliq va ichki siyosat edi. Bundan tashqari referendum o'tkazilishi ham ko'ndalang bolib qoldi. Braun bunday vaziyatda qanday yo'l tanlash kerakligi bilmay ikkilanib qoldi. Muxolifatda turgan konservatorlar partiyasi yetakchisi Devid Kemeron va Yevroparlament deputati T. Kirksounlar qarshiligiga uchradi. Buyuk Britaniyada YI konstitutsiyasi masalasida o'tkazilishi kerak bo'lgan referendum masalasi hali ham ochiq qolmoqda edi. Leyboristlar partiyasining vakillari bunga qarshi bo'lsalarda konservatorlarning tayziqi bilan bu masalani ijobiy hal qilishga harakat qilishdi. Oxir oqibat Lissabon shartnomasini jamoa palatasi muhokamasiga qo'ydi. 2008-yil yanvar oyida parlamentning jamoa palatasida bu shartnomani ikkinchi o'qishda ma'qullandi.

Xulosa

Xullas, leyboristlar boshqaruvi davrida Buyuk Britaniya har tomonlama rivojlandi. Davlat ichiki va tashqi siyosatda o'z maqsadi bo'yicha harakat qilib bir qancha natijalarga erishdi. 1997-2010-yillar Angliya tarixiga "leyboristlar davri" nomi bilan kirdi. Buyuk Britaniyada XX asrning 90-yillarida siyosiy hayotida ko'plab o'zgarishlar sodir bo'ldi. Hukumat tepasida uzoq yillardan beri o'z o'rnini hech kimga bermasdan kelayotgan konservatorlar partiyasi 1997-yilda parlamentga bo'lib o'tgan saylovlarda mag'lubiyatga uchradi. Bu partiyaning mag'lubiyatga uchrashiga davlatda boshlangan tushkunlik sabab bo'ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алексеев Н.А. Палата лордов Британского Парламента: от Суда Короля Эгберта до революции Премьера Тони Блэра, 825–2003 гг. —М.: Бек, 2003.
2. Богатуров А. Д. Системная история международных отношений. М.: Культурная Революция, 2006
3. Булмистре, Я.Э. Великобритания: The Land of Hope and Glory [Текст] / [Булмистре Я., Высоцкий В., Смирнов С.]. Санкт-Петербург: ООО "ЦПО", 2012 – 160 с.
4. Валуев, А.В. "Новая" Великобритания и Европейский Союз: вызовы Глобального мира [Текст] / А. В. Валуев. Санкт-Петербург: Инфо-да, 2010 – 309 с.
5. Валуев, А.В. От "неоконсерватизма" к "новому лейборизму". "Третий Путь" в интерпретации Т. Блэра: науч. Изд. / Валуев Антон Вадимович; Санкт-Петербургский гос. Ун-т, Фак. Международных Отношений, Каф. Европейских исслед. "Третий путь" в интерпретации
6. Крушинский В.Ю. Великобритания в европейских интеграционных Процессах: автореф. Дис. – полит. 23.00.04. Киев, 2004. 32 с.
<http://www.ieras.ru/diss4.htm> sayti.